

TAEKVONDO SPORTI YUKLAMALARI VA MASHG'ULOTLAR O'TISH USLUBLARI

Ilmiy rahbar: Po'latov L.T.
Talaba: Sadullayev Hudoyberdi
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy Universiteti

ANNOTATSIYA: Mashg'ulotlarning takrorlanish tezligi(chastotasi) mashqlarning hafta ichidagi soni orqali aniqlanadi.

Kalit so'zlar: irg'itish, sakrash, yugurish

Taekvondochilar uchun jismoniy yuklamalarni taqsimlash. Taekvondoda jismoniy mashqlar-elementar harakatlar, ulardan tuzilgan harakat holatlari va ularning majmualari, jismoniy rivojlanish maqsadlarida tizimlashtirilgan unsurlardir. Taekvondo amaliyotida jismoniy mashqlar, insonning kunlik mehnat, maishiy, harbiy faoliyat turlaridan (yugurish, yurish, sakrash, irg'itish, og'irliklar ko'tarish, suzish va boshqalar) o'zlashtirib olingan va tashkiliy uslubiy ravishda gimnastika, yengil va og'ir atletika, harakatli va sport o'yinlari, sport turizmi va boshqalar sifatida rasmiylashtirilgan, harakatlar va holatlar asosiga qurilgan bo'ladi. 1. CHigilni yozish. Taekvondo mashqlarning asosiy qismini boshlashdan oldin (mashqlarga o'tishdan avval, uzluksiz ritmik harakatlar tartibida bajariladigan harakatlar mashqlari) 5-10 daqiqa davomida chigilini yozish zarur, ya'ni avval ancha yengil taekvondo mashqlarni bajarish lozim bo'ladi. CHigilni yozish paytida bajariladigan mashqlar o'zining turiga ko'ra, asosiy qism bajariladigan paytdagidek bo'lishi ham mumkin: ular faqat jadalligi bilan farqlanib turadi. Masalan, sekinlashgan yurishga –yugurish oldidan, chiginni yozish sifatida bajariladigan mashq turi sifatida qaraladi. U yurak mushaklari va boshqa mushaklarga, shuningdek o'pka va bo'g'inlarga taekvondo jismoniy yuklamalarning oshishiga ko'nikma hosil qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, chigilni yozish yoki mushaklar va bo'g'inlarni qizdirish, ehtimolli shikastlanishlarning oldini olishini yordam beradi. CHigilni yozishdan so'ng, mushaklarni yengil bo'shashtirish amalini o'tkazish lozim. 2. Asosiy qism. Asosiy qism uzluksiz ritmik harakatlar tartibida bajariladigan mashqlardan tashkil topgan. Ularning foydasi shundaki, ular yurak qon-tomir va nafas olish tizimiga xayrli ta'sir ko'rsatadi. Bu mashqlarni bajarish jarayonida mushaklarning yirik guruhlari ishga tushiraladi, bu esa kislorod oqimining oshib borishi hisobiga, ularni ma'lum zaruriy vaqt ichida bajarish uchun kerakli bo'ladigan energetik salohiyatni ta'minlab beradi. Natijada, anaerobli(havo mavjud bo'lmagan holat) mashqlarda bo'lib turadigan, sut kislotasining yig'ib qolishi sodir bo'lmaydi. Maqshlarning mazkur fazasidan ko'zlangan maqsal , yurak – qon tomir va nafas olish tizimni mustahkamlash hisoblanadi. Taekvondo mashqlari dasturining mundarijasi (mashqlarni tanlab olish), odamning ayni daqiqaqadagi jismoniy holatiga, turmush tarzining hususiyatlari va shaxsiy afzalliklariga bog'liq bo'ladi.

Quyidagi keltiriladigan mezonlar shaxsiy mashqlar dasturini ishlab chiqishini o'ziga hos qo'llanma vazifasini o'taydi. a) takrorlanish(CHastota). Mashg'ulotlarning takrorlanish tezligi(chastotasi) mashqlarning hafta ichidagi soni orqali aniqlanadi. O'zingizni umum jismoniy holatingizni yaxshilash va tana vaznini maqbul darajada ushlab turish uchun , jismoniy tarbiya bilan haftasiga kamida uch marta shug'ullanib turish lozim; bu o'rinda har qanday ikkita mashqlar orasidagi tanaffus ikki kundan oshib ketmasligi zarur. O'zingizning mashqlar dasturingiz boshlanishida yaxshisi haftasiga 3 marta (kun oralab) 4-6 hafta davomida shug'ullangan ma'qul. Masalan, bu dushanba, chorshanba va juma yoki seshanba, payshanba va yakshanba kunlari bo'lishi mumkin. Keyinchalik mashg'ulotlr chastotasini haftasiga 4-6 kungacha oshirishingiz mumkin bo'ladi. b) Izchillik. Izchillik tushunchasi ostida, mashqlarning asosiy qismida sarflanadigan say'-harakatlar (jismoniy kuch) sonini tushunish qabul qilingan. Izchillik darajasi dastlabki umumjismoniy tayyorgarlik darajasiga bog'liq bo'ladi, shuningdek bu odam o'z oldiga qanday maqsadlar qo'yganiga ham bog'liq: salomatlikni yaxshilash va kasalliklar profilaktikasi yoki masalan, o'pkalar hayotiy sig'imini oshirish(O'HS), boshlanishdan yetarli darajada jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lmagan odamlarga mashg'ulotlarni jadallikning eng past darajasida boshlashtavsiya qilinadi. Pul's qon-tomir urishi (yurak qisqarishlari soni YuQS)- mashqlar paytida jadallikning indikatori hisoblanadi. Mashqlardan ko'zlangan maqsad mashg'ulotlarni shunday YuQS darajasida olib borish kerakki, u jismoniy yuklamadagi pul's tezligiga, yoki mashqdagi pul's chastotasiga teng bo'lsin. MPCHni hisoblashning eng sodda usullaridan biri, pul'sning maksimal chastotasi(PMCH) dan foizni aniqlashdir. Bu quyidagi formula orqali hisoblanadi: $MPCH=PMCH * \text{jadallik} \% (PMCH=220-\text{yosh})$. $MPCH=(220-\text{yosh}) * \text{jadallik} \%$ MPCH yurak qisqarishlarining bir daqiqa vaqt ichidagi ma'lum bir sonini bildiradi. MPCHning 10 soniya ichidagi ko'rsatkichiga erishish uchun MPCHni 6 ga bo'lish lozim. Eng yaxshisi tomir urishini mashqlarning asosiy qismi boshlangan vaqtdan so'ng, oradan 10 daqiqa vaqt o'tgach tekshirgan ma'qul va buni daqiqalarda emas, balki 10soniya ichida qilish lozim. Agar sizning dolzarb tomir urishingiz jismoniy mashqlarni bajarish lahzalarida, siz MPCH da hisoblab ko'rgandan kam bo'lsa, mashqlar jadalligini pasaytirishingiz zarur. Dastlabki mashqlarning 4-6 haftasida jadallikning tavsiya qilinadigan darajasi pul'sning maksimal chastotasidan 50-70% bo'ladi. Jismoniy yuklamalarning bu kabi jadallik daradarajasida odam odatda gaplashishga qodir bo'ladi. Umumjismoniy holatning yaxshilanishi bilan asta-sekin jadallik darajasining oshib borishi PMCHdan 60-90% gacha yetadi. v)Vaqt. Vaqt yoki mashqlarning davomiyligi bu zo'r berib bajariladigan jismoniy mashqlarga sarflangan daqiqalar sonidan iborat. Agar tezlik darajasi yuqori bo'lmasa, mashqlar davomiyligini oshirish lozim, agar aksincha, mashqlar tezligi yetarlicha yuqori bo'lsa, uning davomiyligini bir muncha kamaytirish mumkin bo'ladi. Masalan, odam doimiy jismoniy mexnat bilan shug'ullanadigan bo'lsa(duradgor, fermer yoki quruvchi), u hatto erishishi mumkin, negaki u amalda har kunini harakat bilan o'tkazadi. Asosan o'tirib ishlaydigan odamlar bilan sodir buladigan holatda, jismoniy

yuklamalar va YuQSning oshish darajasi “ mashq qilingan samaraga” erishishi uchun, anchagina yuqoriroq bo’lishi lozim(70-80 %PMCH). Mana shu tarzda, mashqlar kanchalik tezkor bo’lib borsa,uning uchun shunchalar kam vaqt sarflanadi va aksincha. Yetarli darajada jismoniy tayyorgarligi mavjud bo’lmagan shaxslar uchun, o’zining mashqlar dasturini hafta davomida 4-6 kun 10-15 daqiqadan, o’rtacha tayyorgarlik darajasiga ega.

REFERENCES

1. O’zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to’g’risida”gi 394-sonli Qonuni (yangi tahriri). 2015 yil 5 sentyabr. “Xalq so,,zi” gazetasi 174-son.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3031-son Qarori. 2017 yil, 3 iyun. 111-son “Xalq so,,zi” gazetasi, 2017 yil 6 iyun.
3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: “O’zbekiston”, 2017, - 488 b.
4. O,,zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to,,g,,risida”gi PF5368-son Farmoni 2018 yil 5 mart. “Xalq so,,zi”, 2018 yil 6 mart.
5. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2019-2023 yillarda O,,zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to,,g,,risida”gi 118-son Qarori. 2019 yil 13 fevral. Lex.uz. 6. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Jismoniy tarbiya va sport yagona axborot tizimini yaratish chora-tadbirlari to,,g,,risida”gi 454-son Qarori 2019 yil 3 iyun. Lex.uz.